

Inteligencia Emocional: Elemento estratégico para el Emprendimiento

Yan Carlos Ureña Villamizar*
Elber Arley Ureña Villamizar**
Kenneth E. Rosillón***

Resumen

La tecnología ha llevado al mundo empresarial a estar en constante cambio para poder permanecer en el mercado; situación que no ha sido ajena a las nuevas propuestas empresariales donde cada vez es más necesario tomar medidas gerenciales que le permita masificar sus recursos buscando brindar servicio de calidad y humano. El presente trabajo consiste en una investigación teórica sobre la teoría de la inteligencia emocional como herramienta esencial para el manejo de situaciones problemáticas, en búsqueda de generar un ambiente proactivo a la gestión laboral propicio que le permita al emprendedor brindar el máximo de sus capacidades al ofrecer un servicio caracterizado por su marca personal, bajo un enfoque de competitividad y mejoramiento continuo. Para ello este análisis documental estuvo basado en las teorías de Spinelli, S., & Adams, R. (2012), Frago R. (2015) y Kuratko, D. (2007). El tipo de investigación fue documental, analítico y no experimental. Se emplearon los arcos bibliográficos y la toma de notas como instrumento y el block de rayas como elemento de recolección de información. Los resultados evidencian una triangulación sobre la transversalidad entre la inteligencia emocional como elemento estratégico en el emprendimiento y el liderazgo emprendedor, que resulta ser el resultado de la inteligencia emocional a fin que pueda emerger nuevas ideas de negocios a partir de aspectos claves en las habilidades blandas que todo emprendedor debe dar a resaltar a la hora de proponer su idea de negocios.

Palabras Claves: Inteligencia Emocional; Relaciones Humanas; Emprendimiento.

Emotional Intelligence: Massify Resources for Entrepreneurship

Fecha de recibido: 15 - 8 - 2020
Fecha de aceptación: 10 -12 -2020

Abstract

Technology has led the business world to be in constant change in order to remain in the market; A situation that has not been alien to the new business proposals where it is increasingly necessary to take managerial measures that allow it to massify its resources seeking to provide quality and human service. The present work consists of a theoretical investigation on the theory of emotional intelligence as an essential tool for the management of problematic situations, in search of generating a proactive environment for conducive labor management that allows the entrepreneur to offer the maximum of their capabilities by offering a service characterized by its personal brand, under a focus of competitiveness and continuous improvement. For this, this documentary analysis was based on the theories of Spinelli, S., & Adams, R. (2012), Frago R. (2015) and Kuratko, D. (2007). The type of research was documentary, analytical and non-experimental. Bibliographic archiving and note-taking were used as an instrument and the scratch pad as an element for collecting information. The results show a triangulation on the transversality between emotional intelligence as a strategic element in entrepreneurship and entrepreneurial leadership, which turns out to be the result of emotional intelligence so that new business ideas can emerge from key aspects of soft skills that every entrepreneur should highlight when proposing their business idea.

Key Words: Emotional Intelligence; Human Relations; Entrepreneurship.

* Tecnológico de Antioquia, Institución Educativa, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Programa Psicología. Correo electrónico: yan.urena@tdea.edu.co.

** Grupo de Investigación OBSERVATOS / Grupo de Investigación GITIC: Gestión de la Investigación, Tecnológica e Innovación de Córdoba

*** Magíster en Ingeniería de Control y automatización de Procesos. Doctorando en Ciencias Gerenciales (URBE).

Introducción

Con la globalización que ha traído la era digital y su influencia en las organizaciones han hecho que se busque estrategias con un enfoque de competitividad y mejoramiento continuo que les permita permanecer en el mercado y obtener ventajas competitivas. Esta situación ha obligado a que los individuos tomen una visión diferente a las teorías tradicionales de dirección empresarial. Esta realidad no es ajena a las nuevas generaciones por esta razón es importante que el emprendedor adopte teorías que han sido eficientes en el ámbito empresarial, con la finalidad masificar y potenciar los recursos con los que cuenta la institución y en especial el recurso humano.

Un emprendedor debe promover entre sus seguidores un ambiente propicio que le permita estar motivado y dispuesto a brindar el máximo de sus capacidades; tema que puede ser muy complejo debido a las interacciones personales que se presentan en la nueva normalidad; a aún más cuando se tienen diferentes puntos de vista de una situación problemática donde toma importancia el manejo de las emociones.

La mayoría de las decisiones que toman los seres humanos al afrontar una situación estresante están influenciadas por las emociones; esto se debe a que a lo largo de la evolución el sistema nervioso ha designado a diferentes partes del cerebro, funciones que nos permite reaccionar ante estímulos y darle un significado emocional, y aquí es donde las emociones toman gran importancia. Basado en lo anterior, Bermúdez, Teva y Sánchez (2003), señalan que la "estabilidad emocional están directamente relacionados con la capacidad de sobreponerse a situaciones negativas". (p. 31). Aunque hay teorías que nos enseñan la importancia del manejo de las emociones para relacionarnos de manera eficiente y a nivel personal como profesionalmente, poco se ha profundizado los beneficios que traen el conocimiento y desarrollos de estas habilidades para el posicionamiento de marca personal y en especial las funciones influencia a un colectivo determinado de individuos para fidelizar su atención a un producto o servicio.

La inteligencia emocional se puede adoptar como una herramienta eficaz, para el emprendedor debido a que esta teoría de las Relaciones Humanas nos permite desarrollar habilidades blandas. En el recurso humano de una organización el cual en lo posible debe tener un equilibrio entre sus conocimientos versus sus pensamientos, reacciones y capacidad de manejar situaciones conflictivas y toma de decisiones, en este sentido hablamos de competencias, lo cual nos lleva a citar la fórmula propuesta por Kuppers, $C + H \times A$, para definir el valor humano, manifestando que $C + H$ tienen un valor sumativo, refiriendo esto, que C = los conocimientos y H = habilidades son relevantes para el desarrollo de actividades en cualquier ámbito, sin embargo las A = Actitud, tiene un valor que multiplica, lo cual marca la diferencia. Elemento puntual en el proceso de desarrollar un emprendimiento.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en busca de mejorar el emprendedor debe conocer las ventajas que deja las nuevas teorías para mejorar sus elementos actitudinales con el objetivo de generar ventajas competitivas ante un mercado cada vez más cambiante y exigente a los requerimientos actuales de la sociedad (digital). Debido a esto este artículo tiene como finalidad develar los aspectos relevantes de la inteligencia emocional como elemento estratégico para el Emprendimiento, exteriorizando el procedimiento para llegar a la competitividad.

1. Antecedentes conceptuales

Para el desarrollo de la inteligencia emocional se toma en cuenta una serie de teorías que están relacionadas con la inteligencia como forma esencial del ser humano, lo que conllevan al estudio del desarrollo de la razón, comprensión e interpretación de todos los objetos a estudiar.

Ahora bien, entre las teorías de la inteligencia, quienes dieron base para el desarrollo de la inteligencia emocional se encuentran:

- a) **Teoría Psicométrica:** Tiene que ver con la forma de medir la inteligencia, la cual permite visualizar el comportamiento de las personas y que viene basada en el desarrollo de la psicología clásica diferencial, es decir tiene como parte esencial el entendimiento de las diferentes pruebas. Es necesario señalar que con esta teoría se le da diferentes visiones a la inteligencia: monolítica (única variable en relación directa al instrumento de medida), factorial (se estudió los componentes intelectuales además de las aptitudes), jerárquica (valora los modelos estructurales de la inteligencia de manera jerárquica).
- b) **Teoría Funcionalista:** Explican el funcionamiento de las diferentes capacidades y habilidades intelectuales de las personas que se ven reflejadas en los procedimientos de la información.
- c) **Teoría Genética o del Desarrollo:** Explican la inteligencia como si fuese un producto de la interacción entre las personas con el medio que los rodea. Estudia el desarrollo del individuo desde su inteligencia cognitiva donde se involucran los estadios de Piaget (1969, citado en Cabas, González y Hoyos 2017), quien señala que "el equilibrio entre una asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a los objetos".
- d) **Teorías Actuales:** Se toma en cuenta las estructuras de Sternberg (1991, citado en Cabas, González y Hoyos 2017), quien señala que la inteligencia individual (que trata de explicar los mecanismos internos que nos conducen a una conducta inteligente), la experiencial (relacionada con la experiencia que exige la realización de cada tarea), y la contextual (con la que el individuo ha de ser capaz de seleccionar los ambientes en los que se mueve y de adaptarse a ellos).
- e) **Teoría de las inteligencias múltiples:** Plantea las diferentes problemáticas que tienen los seres humanos, y que ellos se desarrollan dependiendo de sus capacidades y habilidades para obtener el mismo. Esta teoría es desarrollada por Gardner (1995, citado en Cabas, González y Hoyos 2017), en el cual considera que un test de inteligencia no puede predecir el éxito que tendrá una persona, y que la inteligencia como algo único no puede explicar muchas áreas de la actividad humana. Dentro de estas inteligencias se encuentran: Inteligencia musical, científico-corporal, lógico-matemático, lingüístico, espacial, interpersonal e intrapersonal.

2. Precisiones teóricas

Las emociones son el eje fundamental de las relaciones humanas, y en la mayoría de las ocasiones, no se es consciente de su importancia en la construcción de una sociedad más eficaz y eficiente basada en la empatía y tolerancia de sus actores, de allí, que Fernández y Extremera (2005), expresan que "las emociones ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación". (p. 68). Por ello, es importante que el emprendedor adopte la inteligencia emocional como herramienta, ya que está permite liderar equipo de trabajo, desarrollando una marca personal, aceptada y compartida con una visión de grupo, estableciendo elementos diferenciadores.

Ahora bien, como lo expresan los autores Gil, Alcover, Rico y Sánchez (2011), "el liderazgo resulta fundamental para la eficacia de los equipos de trabajo y las organizaciones de las que forman parte". (p. 38), debido a esto el éxito de un emprendimiento requiere de un excelente líder que masifique todos sus recursos y que cree cultura organizacional de alta calidad que marque la diferencia en los productos y servicios que prestan. Para obtener estos resultados son indis-

pensables la gestión de los recursos humanos para consolidar organizaciones de alto impacto, pero también es importante que los emprendedores tengan la habilidad de autoconocimiento, manejo eficaz de sus sentimientos en situaciones adversas o estresantes.

En vista de lo planteado, la inteligencia emocional en área emprendimiento permite estudiar las conductas y sobre todo las capacidades de los individuos para enfrentar diferentes situaciones. Es necesario señalar que para poder lograr esa creación de habilidades y destrezas se debe conocer que las prácticas de desarrollo empresarial tienen un interés, ya sea personal o colectivo, además los emprendedores toman una posición, en la cual causan, mayormente, permiten posesionar una marca.

De allí, Mayer y Salovey (1997, citado en Fragoso 2015, p. 10), señala que la inteligencia emocional "incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual". Para el autor la inteligencia emocional evoluciona en cuatro fases que son:

- a) **Primera Fase:** la concepción de inteligencia y emoción como conceptos separados, el cual tiene sus comienzos en el 1900.
- b) **Segunda Fase:** tiene una duración de 20 años desde 1970 a 1990 y en esta fase se desarrollan los postulados de teorías cognitivas de Mayer y Salovey (1997), Howard Gardner (2005), y Robert Sternberg (2000, 2009).
- c) **Tercera Fase:** Duro tres años, de 1990 a 1993, periodo en el que Mayer y Salovey (1993), en compañía de otros colaboradores, publican una serie de artículos sobre inteligencia emocional.
- d) **Cuarta Fase:** de 1994 a 1997 la inteligencia emocional comienza a difundirse por Daniel Goleman en 1995. Para Goleman (2010) "La inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos —o las oportunidades— que acarrea la vida" (p. 56) y "cuanto mayor sea el coeficiente intelectual, menor parece ser la inteligencia emocional".

Es necesario señalar que la inteligencia emocional se encuentra basada por una serie de modelos que le han dado el fundamento teórico que necesita, pero que se utiliza con normalidad a través de lo expuesto por Goleman. Para Fragoso (2015), existen varios modelos de la inteligencia emocional, el cual se basa en lo expuesto por Mayer y que son desarrollados de la siguiente manera:

- a) **Modelos mixtos:** Indica diferentes submodelos que permiten el estudio no solo de las emociones sino de la inteligencia ligada a esas emociones y de las que toman en cuenta el: Modelo de Goleman (ve a la inteligencia emocional como un conjunto de características que permiten resolver los problemas de los entornos que no pueden alcanzar el éxito. Dentro de este modelo se encuentra conocimiento de uno mismo, autorregulación, consciencia social y la regulación de las relaciones interpersonales). Modelo de Bar-On (ve a la inteligencia emocional desde su relación social, donde se mezclan las emociones con esas estructuras sociales, donde las competencias y habilidades permiten definir a los individuos. Dentro de este modelo se encuentra: Intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y humor).
- b) **Modelo de Habilidad:** Permite el estudio de las emociones desde varias perspectivas, ya sea como enemiga del pensamiento como también amiga del pensamiento ya que la

ayuda a mejorar su calidad a tener control de la información. Dentro de este modelo se toma en cuenta el desarrollo cognitivo del individuo y de allí se desarrollan las siguientes habilidades, según Mayer y Salovey (1997, citado en Fragoso 2015, p. 20): Percepción, valoración y expresión de las emociones (habilidad para identificar emociones en las sensaciones, estados físicos y pensamientos propios, habilidad para identificar emociones en otras personas, formas de arte, lenguaje, sonidos, apariencia y comportamiento, habilidad para expresar emociones adecuadamente y para expresar necesidades relacionadas con esos sentimientos y habilidad para discriminar la adecuada o inadecuada, honesta o deshonesto expresión de los sentimientos).

Facilitación emocional del pensamiento (priorización y redirección del pensamiento basado en los sentimientos, uso de emociones para facilitar el juicio y la memoria, capitalización de variaciones en los estados emocionales para permitir al individuo cambiar de perspectiva y considerar diversos puntos de vista y uso de diferentes estados emocionales para facilitar formas específicas de abordar un problema, el razonamiento y la creatividad). Comprensión de las emociones (habilidad para etiquetar emociones y reconocer las relaciones entre ellas y las palabras, como las relaciones entre gustar y amar, habilidad para la expresión de las emociones en función de relaciones, habilidad para entender emociones complejas como sentimientos simultáneos de amor y odio o combinaciones de amor y tristeza y la habilidad para reconocer posibles transiciones entre emociones como el paso de enojo a satisfacción o tristeza).

Regulación reflexiva de las emociones (habilidad para permanecer abiertos a sentimientos, ya sean placenteros o no, habilidad para atraer o distanciarse reflexivamente de una emoción dependiendo de su información o utilidad juzgada, habilidad para monitorear reflexivamente las emociones en uno mismo y otros reconociendo cuán puras, comunes, importantes o razonables son y la habilidad de manejar en uno mismo y otros las emociones, incrementando sus efectos negativos y maximizando los positivos sin reprimirlas o exagerarlas al momento de expresarlas).

- c) **Modelo de Competencias emocionales:** Permite estudiar las capacidades, habilidades y destrezas de los individuos para obtener diferentes recursos y combatir las problemáticas evidenciadas en el ambiente en que se desenvuelve. Este modelo está desarrollado por submodelos que son: Modelo de Carolyn Saarni (desarrolla el modelo tomando en cuenta ocho habilidades que son: Conciencia emocional de uno mismo, habilidad para discernir y entender las emociones de otros, habilidad para usar el lenguaje y expresiones propios de la emoción, capacidad de empatía, habilidad para diferenciar la experiencia emocional subjetiva interna de la expresión emocional externa, habilidad para la resolución adaptativa de situaciones adversas y estresantes, conciencia de comunicación emocional en las relaciones, capacidad de la autoeficacia emocional).

Asimismo, se desarrolla el Modelo de Rafael Bisquerra (Desarrolla cinco habilidades a estudiar en la inteligencia emocional con sus competencias y estas son: Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, competencias para la vida y el bienestar).

En este sentido es pertinente definir, las características psicológicas de un emprendedor,

- Perseverancia y determinación, compromiso a largo plazo
- Habilidad para tomar riesgos calculados
- Creatividad e Iniciativa

- Confianza en sí mismo
- Flexible, Dinámico e Independiente
- Orientación hacia la utilidad o ganancia
- Habilidad para tratar a la gente
- Adaptación a los momentos críticos
- Optimista, Tolerancia a encarar la ambigüedad y la incertidumbre

Ahora bien, los trabajadores del conocimiento (emprendedores), simplemente son conectores de ideas, intérpretes de información y gestores de nodos (conocer las habilidades de otros), aplicando habilidades blandas, tales como: el desarrollar del proceso creativo, es decir, ser imaginativo de soluciones, colaborador, siendo abierto, independientes y autodidactas.

3. Escenarios donde se produce liderazgo y emprendimiento

En una primera instancia los términos liderazgo y emprendimiento se encuentran casados bajo un mismo enfoque transdisciplinario dentro del cual el emprendedor debe adaptarse a la filosofía inicial del liderazgo propio del mismo para luego ir hacia otros escenarios más complejos dentro de su idea de negocio y como esta puede generar una mayor cantidad de oportunidades comenzando con el ideal de conocimiento.

La investigación en liderazgo tradicionalmente se ha enfocado en identificar la efectividad de los estilos de liderazgo transformacional y transaccional. Los autores Lowe, Kroeck y Sivasubramaniam (1996) desarrollaron un artículo de revisión basado en un meta-análisis del liderazgo transformacional utilizando el cuestionario de liderazgo multifactorial (MLQ) por sus siglas en inglés con el propósito de integrar los diversos hallazgos, analizar el promedio de los efectos de las diferentes escalas de liderazgo y probar para ciertos moderadores de la relación entre la efectividad y el estilo de liderazgo usado.

Los autores realizaron una revisión de las definiciones alrededor de los dos estilos de liderazgo; citan a Yammarino y Bass en el año 1990 y su definición de liderazgo transaccional el cual lo caracterizó como aquel que articula una visión del futuro que puede ser compartida con sus pares y subordinados, estimula intelectualmente a su equipo y presta alta atención a las diferencias individuales entre las personas. En referencia a la definición de liderazgo transaccional citó a Burns en el año 1978 quien lo definió como aquel que intercambia incentivos en función de comportamientos deseados es importante reconocer que el espíritu emprendedor comienza con la definición de liderazgo transaccional debido a que este puede articular visiones compartidas entre socios claves en un modelo de negocio pre establecido.

Ahora bien, la medición de estas competencias para los emprendedores fue desarrollada en el año 1985 por el autor Bass con el diseño de un instrumento que medía los dos estilos de liderazgo y su relación con la efectividad y satisfacción de las unidades de trabajo o negocio. El cuestionario inicial constaba de 142 ítems y fue construido basado en una encuesta dirigida a 70 ejecutivos en la cual se les pedía que describieran los atributos de los líderes transaccionales y transformacionales y como este podría ser extrapolado a pymes y a emprendedores. Se realizó un análisis factorial que indicó cinco escalas con confiabilidad aceptable. Tres de los cinco factores identificados definían las características del líder transformacional y fueron denominados como:

Carisma: Su definición mencionaba que el líder inspiraba orgullo, respeto y transmitía un sentido de misión que es articulado efectivamente.

Consideración individualizada: El líder delega proyectos para estimular el aprendizaje a través de experiencias, capacita a sus seguidores y los trata de manera respetuosa.

Estimulación intelectual: El líder despierta en sus seguidores el interés por pensar de nuevas maneras y enfatiza en la resolución de problemas a través del razonamiento antes de la toma de acciones.

Los otros dos factores fueron categorizados como características del líder transaccional y fueron denominadas como:

Recompensa contingente: el líder entrega recompensas al seguidor por su desempeño acorde con los contratos y hacer el esfuerzo necesario.

Administración por excepción: El líder evade el dar direcciones si la manera de trabajar está funcionando e incentiva a los seguidores a que continúen haciendo sus trabajos de la misma manera si el desempeño ayuda a lograr los objetivos (Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996).

Si bien es cierto, el liderazgo y el emprendimiento han sido estudiados desde diferentes enfoques, sin embargo los estudios realizados tienen similitudes que no pueden pasar desapercibidas, la incidencia de variables demográficas, sociales, la inteligencia emocional antes enunciada con el fin de manejar escenarios de incertidumbre y afrontarlos con el mayor de las aptitudes positivas así como los aspectos de formación educativas de los emprendedores son las más frecuentes estudiadas como influyentes en estas comunidades de continuo aprendizaje.

Estas similitudes han llevado a diversos autores a relacionar directamente las dos ramas derivando en la aparición de un nuevo término, el *liderazgo emprendedor*, siendo este una arista emergente a la inteligencia emocional. Spinelli y Adams (2012) destacaron la necesidad de que los emprendedores tengan bien desarrollada la capacidad de ejercer influencia sin poseer poder formalmente, además de saber en que momento usar la lógica y cuando persuadir. La conformación de equipos de trabajo es una de las tareas arduas de un emprendedor, el decidir quienes lo van a acompañar y que características deben tener son habilidades determinantes para consolidar una organización y hacerla sostenible.

En el mismo texto se resalta que "las personas quieren ser lideradas, no manejadas" (p. 279) y destacan la importancia del clima organizacional que generan los emprendedores, cuyas características incluyen "energía y entusiasmo dentro de las compañías que inician" (p. 279). Concluyeron mencionando que los líderes emprendedores exitosos muestran características que atraen y mantienen a los mejores talentos dentro de una organización tales como: trabajar con altos niveles de ética, honestidad y credibilidad.

Por su parte, Kuratko (2007) resaltó la relevancia de los emprendedores en función del aporte que realizan al crecimiento económico y enfatizaba que esto se podía materializar debido al liderazgo, la capacidad de administración, innovación, competitividad y productividad que se genera alrededor de los emprendedores. Destacó que desde su punto de vista el emprendimiento era más que la creación de un negocio; afirmando que la perspectiva emprendedora generaba impacto en la sociedad e individuos de una manera innovadora.

Esa perspectiva a la que catalogó como aquella que debe mover a los seres humanos a ser innovadores era la esencia del liderazgo emprendedor. El autor resaltó la necesidad de la creación de una cultura emprendedora dentro de las organizaciones, redefinir mercados, reestructurar operaciones y modificar modelos de negocios de manera que los líderes de las organizaciones deban pensar y actuar de manera emprendedora como una fuente de ventaja competitiva.

Es por tanto la importancia del liderazgo emprendedor en estos actores puesto que esta viene acompañada de una cultura y sobre todo el espíritu emprendedor que será auto motor de

empuje para el desarrollo de nuevas operaciones, nuevas herramientas y capacidades que se conciben dentro de habilidades para el trabajo colaborativo en los modelos de negocio.

Reflexiones emergentes

Día a día los emprendedores interactúan con un sinnúmero de personas con ideas, costumbres y personalidades diferentes, causando muchas veces relaciones armoniosas o conflictivas. Las relaciones interpersonales, en ocasiones pueden llegar a ser un desafío de alta complejidad, creando un ambiente de desconfianza y desinterés lo que conlleva a que grupos de trabajo realicen las labores de manera poco eficaces, lo cual no permite aprovechar el máximo de los recursos humanos, materiales y económicos de la organización. Lo anterior se da por el desconocimiento del manejo efectivo de las emociones, y en realidad los individuos no le dan la importancia por ello no se consolidan emprendimientos de alto impacto.

Ahora bien, culturalmente los latinoamericanos, son individuos dados a expresar sus pensamientos sin importar los impactos que pueden causar, a nivel organizacional, cuando no se posee la habilidad de entender y saber expresar sus ideas se van afectando las relaciones interpersonales y consigo traen conflictos que hacen que los ambientes se tornen negativos, lo que genera una práctica poco eficaz. Es necesario entender a el comportamiento emocional, tales como: cuáles son sus miedos (Ver grafica 1), sus objetivos, qué los motivan, sus metas, ya que al obtener esta información obtiene herramientas que le permita motivar y liderar procesos en cada miembro de su equipo de forma particular, con lo cual se puede generar prácticas eficaces y efectivas que permiten masificar sus aportes al emprendimiento; dando así un valor agregado a la misma que le permita posesionarse, en los mercados competitivo, en lo que es la gerencia estratégica.

Grafica 1: los Miedos que EMPRENDEDOR debe superar:

Fuente: Elaboración propia (2020)

Por eso es importante regular las emociones para saber actuar con empatía y mejorar la práctica en cada emprendedor, específicamente cuando interactúan con los demás, ya que el conocimiento de estas emociones permite mejorar la interrelación con los demás y evita tener tantas situaciones conflictivas que en realidad desenfocan las metas personales de emprendimiento. Ahora bien, las organizaciones más eficientes han implementado la filosofía de inteligencia emocional, donde capacita a todos los involucrados en habilidades blandas, ya que como refiere el autor Goleman (2010), para la organizaciones hoy en día, la preparación y la experiencia no son relevantes como lo son las habilidades de interrelacionarse con el equipo de trabajo, se necesitan colaboradores con la capacidad de crear relaciones más firmes y colaborativas que lleven a un clima organizacional idóneo.

Con la práctica se puede desarrollar todas las actividades permitiendo mejorar la calidad de los procesos, productos o servicios, así como llegando a cumplir los objetivos planteados por cada individuo y el sistema en general. En una situación de conflicto la práctica se considera no solo los contenidos sino también el comportamiento emocional de los involucrados, lo que les ayuda a saber cómo decir las cosas, cómo actuar y entender el punto de vista de cada una de las personas con las que interactúan. Se puede concluir que el conocimiento y la inteligencia emocional brinda a los miembros de un equipo de trabajo herramientas necesarias para desarrollar efectivamente la su práctica en el ámbito organizacional, y cuando se presenten situaciones conflictivas sepan actuar de la mejor manera con el fin de solucionar la problemática buscando un bienestar laboral, donde no solo ellos se verán beneficiados sino también los clientes externos, además de poder eficazmente cumplir con las metas propuestas.

Es así como la inteligencia emocional, buscara el eje multidisciplinar desde las ciencias humanas, tocando aspectos blandos como el liderazgo, la toma de decisiones y la capacidad de reacción ante la crisis, tomando los sentimientos como un aspecto psicológico y motor de arranque hacia la movilidad efectiva de éxito en una idea de negocio o aceleración de uno existente. Así pues, el liderazgo emprendedor como teoría emergente de la inteligencia emocional será clave en los nuevos procesos de emprendimiento luego de la crisis mundial que ha originado el COVID – 19; las capacidades múltiples de emprendedores para hacerle frente a la innovación serán claves de éxito organizacional en Latinoamérica para la consolidación de nuevas formas de negocio sostenibles a partir del equilibrio emocional.

Referencias Bibliográficas

- Bermúdez, M., Teva, I. y Sánchez, A. (2003). Análisis de la relación entre inteligencia emocional, estabilidad emocional y bienestar psicológico. *Revista Universitas Psychologica*, [Revista electrónica]. Vol. 2, núm. 1, pp. 27-32. Disponible en: <https://bit.ly/2V5NZfJ> [Consultado en 2020, julio 15].
- Cabas K., González Y., y Hoyos P. (2017). Teorías de la inteligencia y su aplicación en las organizaciones en el siglo XXI: una revisión. *Revista Clío América* [Revista electrónica]. ISSN: 1909-941X Vol. 11 No. 22 julio - diciembre de 2017 254 - 270. DOI: <http://10.21676/23897848.2445>. [Consultado en 2020, octubre 19].
- Fernández, P., y Extremera, N. (2005). La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, [Revista electrónica] Volumen 19 (3), pp. 63-93, Disponible en: <https://bit.ly/3dig2Pz> [Consultado en 2020, julio 16].

- Fragoso R. (2015). Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto? *Revista Iberoamericana de educación superior*. vol.6 no.16 México may. 2015. [versión On-line ISSN 2007-2872]. Disponible en: <https://bit.ly/35djgSr> [Consultado en 2020, octubre 19].
- Gil, F., Alcover, C., Rico, R., Sánchez-Manzanares, M. (2011). Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo. *Revista Papeles del Psicólogo*, [Revista electrónica]. 32 (1), 38-47. Disponible: <https://bit.ly/3a8XUHC> [Consultado en 2020, agosto de 7].
- Goleman, D. (2010). *La Inteligencia Emocional en la Empresa*. Kairós, Editorial S.A. Vergara, Argentina. [Libro en línea]. Disponible en: <https://bit.ly/31cBHV9> [Consultado en 2020, julio 16].
- Kuratko, D. (2007). Entrepreneurial leadership in the 21st century [Liderazgo emprendedor en el siglo 21]. *Journal of leadership and organizational studies*, 13(4), 1-11.
- Lowe, K., Kroeck, G., & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of th MLQ literature [Correlación de la eficacia del liderazgo transformacional y transaccional: Una revisión metaanalítica de la literatura MLQ]. *The Leadership Quarterly*, 7(3), 385-415.
- Spinelli, S., & Adams, R. (2012). *New Venture Creation* [Nueva Creación de Venture]. New York: McGraw-Hill.